

**СЎЗ САНЪАТИ
ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ
4 ЖИЛД, 4 СОН**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ИСКУССТВО СЛОВА
ТОМ 4, НОМЕР 4**

**INTERNATIONAL JOURNAL
OF WORD ART
VOLUME 4, ISSUE 4**

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Таҳрир хайъати:

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Редакционная коллегия:

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабаев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc.of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

Editorial Board:

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

МУНДАРИЖА \ СОДЕРЖАНИЕ \ CONTENT

1. Дилноз Қодирбергановна Оллаберганова ХОЛИД ҲУСАЙНИЙ ВА МАЛАЛА ЮСУФЗОЙ АСАРЛАРИДА ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	5
2. Ахмедова Парвина Абдуманоновна СОЗДАНИЕ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В РОМАНЕ ДЖ.К.РОУЛИНГ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ.....	13
3. Аманбаева Дилсора Аббамуслимовна "БУРЧ" КОНЦЕПТИНИНГ ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ ТАРЖИМА МУАММОЛАРИ.....	19
4. Мамасолиев Икром Убайдуллаевич ҲОЗИРГИ НЕМИС ТИЛИДА ИЛОВАЛИ ЭЛЕМЕНТЛАР СЕМАНТИКАСИГА ДОИР.....	25
5. Кенжаев Тўлқин Арабович ФИТРАТ НАСРИЙ АСАРЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ, БАДИИЙ-ПСИХОЛОГИК ТАЛҚИНЛАРИ.....	31
6. Hamroyeva Maftuna Rasulovna BADIY ASAR MATNIDA ANTROPONIMLARNING O`RNI (Normurod Norqobilov va Tohir Malik ijodi misolida.).....	39
7. Xotamova Guljahon Solijonovna O`ZBEK TILIDAGI SHAHSIY YOZISHMALARDA O`SMIR QIZLAR YOZMA NUTQI HARF SHAKLLARINING XUSUSIYATLARI.....	46
8. Каримова Дурдона Фарходовна ЮРИДИК ИНГЛИЗ ТИЛИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ ВА ЛЕКСИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	53
9. Ma'rifat Ismailova THE ROLE OF STRATEGIC OR COMPENSATIVE COMPETENCIES IN THE FORMATION OF INTERCULTURAL COMMUNICATION.....	59
10. Нилуфар Муминова “ТЕМУРНОМА” АСАРИДА ҚЎЛЛАНГАН ФОРС-ТОЖИКЧА ИСМЛАР ҚАТЛАМИ.....	65
11. Rasuleva Nigina Alisherovna XX ASRDA XITOY ILMIY-FANTASTIK ROMANLARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TARIXI TO`G`RISIDA.....	72
12. Nazarova Dildora JAMOL KAMOL DOSTONLARINING VAZN XUSUSIYATLARI VA “SHANRIBONU” DOSTONI TAHLILI.....	79
13. Ўктамova Наврўза Ботир қизи МЕТАФОРА ЎЗБЕК ВА ИНГЛИЗ ТИЛЛАРИДА ДУНЁ ЛИНГВИСТИК ОБРАЗИНИ ТАШКИЛ ЕТИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА.....	86

14. Шадиева Дилрабо Курбановна ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ УЗБЕКИСТАНА.....	91
15. Халида Йўлдашева БАДИЙ МАТНДА ШАХС ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИНИНГ НАМОЁН БЎЛИШИ.....	97
16. Аббор Муртазаев СОДДА ГАПЛАРНИНГ МАЗМУНИЙ АЙНАНЛИК ВА ЎХШАШЛИК ДАРАЖАЛАНИШИДА ЛЕКСИК ВОСИТАЛАРНИНГ ЎРНИ.....	102
17. Наширова Дилноза Буриевна ИНГЛИЗ ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	111
18. Дарвишова Гулчехра Кенжабаевна ШАРЛОТТА BRONTE РОМАНЛАРИДА ЖАМИЯТ ВА АЁЛЛАР МАСАЛАЛАРИ.....	119
19. Ҳайитов Шавкат Аҳмадович «ХАМСАТУЛ-МУТАҲАЙЙИРИН» САБОҚЛАРИ.....	126
20. Астанова Гулнора Аминовна “МИНГ БИР КЕЧА” АСАРИДАГИ АЁЛЛАР ОБРАЗИДА ТАДБИРКОРЛИК ВА ҚАҲРАМОНЛИК ХУСУСИЯТЛАРИНИНГ БАДИЙ ТАЛҚИНИ.....	135
21. Айымбетова Замира Максетбай қызы И.ЮСУПОВ ПОЭМАЛАРЫНДА ФОЛЬКЛОРИЗМ: «ДАЛА ЭРМАНЛАРЫ» ПОЭМАСЫ МЫСАЛЫНДА.....	141
22. Мўминова Манзура Мамасодикжоновна ЛИРИК АСАР КОМПОЗИЦИЯСИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАР.....	149
23. Турсунова Мая Эркиновна ЗАМОНАВИЙ ТИЛШУНОСЛИҚДА СЛЕНГ – МУСТАҚИЛ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	156
24. Топволдиев Казбек Ахмадалиевич И.А.БУНИН АСАРЛАРИДА ОРИЕНТАЛИЗМЛАРНИНГ ШАРҚНИ ЎЗИГА ХОС ИДРОК ЭТИЛИШИ СИФАТИДА АКС ЭТИШИ.....	161
25. Қўчқорова Садоқат Тошпўлатовна ФРАНЦУЗ ХАЛҚ ЭРТАКЛАРИДА “MAGIE” КОНЦЕПТИНИНГ ЛИНГВОКОГНИТИВ ВА МИЛЛИЙ-МАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	169

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Кўчқорова Садоқат Тошпўлатовна
Самарқанд давлат чет тиллар
институтини таянч докторанти (PhD)
email : ksadokat@yahoo.fr

ФРАНЦУЗ ХАЛҚ ЭРТАКЛАРИДА “MAGIE” КОНЦЕПТИНИНГ ЛИНГВОКОГНИТИВ ВА МИЛЛИЙ-МАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2021-4-25>

АННОТАЦИЯ

Сеҳр-жоду – магия дунёни идрок қилишнинг илк даврларида инсоннинг табиат кучлари олдидаги ожизлиги, ақл кучи тушунтириб беролмайдиган ҳодисаларда бошқа дунё кучларининг аралашувига бўлган ишонч ва тасаввурлари билан боғлиқдир. Сеҳр-жодунинг конститутив хусусиятларига келиб чиқишининг қадимийлиги, унда инсон қиёфасига яхшилаб ишлов берилганлиги, унинг инсон шахсиятининг барча жиҳатларига, биринчи навбатда, ғайришуурийлик доирасига кирувчи ҳис-туйғулар, хаёл, фантазия ва тасаввурларга тааллуқли бўлишлик кабилар қиради. Ушбу мақолада француз халқ эртакларида “Magie” (магия ёки сеҳр-жоду) лингвомаданий концептининг лингвокогнитив ва миллий-маданий хусусиятлари хусусида гап боради.

Таянч сўзлар: магия, лисоний магия, сеҳр концепти, мифологик образлар, коннотация, мажозийлик

Садоқат Тошпулатовна Кучкарова
Докторант (PhD)
Самарқандский государственный
институт иностранных языков
email : ksadokat@yahoo.fr

ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТА «МАГИЯ» В ФРАНЦУЗСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ

АННОТАЦИЯ

Магия связана со слабостью человека перед лицом сил природы на ранних стадиях его восприятия мира, с его верой и воображением о вмешательстве сил из других миров в события, которые его разум не смог бы объяснить. К основным характеристикам магии относятся древность ее происхождения, то, насколько хорошо в ней трактуется человеческий образ, ее связь со всеми аспектами человеческой личности, в основном с ее эмоциями, фантазиями и воображениями, которые относятся к сфере бессознательного. В статье рассматриваются лингвокогнитивные и национально-культурные особенности лингвокультурологического концепта «Магия» во французских народных сказках.

Ключевые слова: магия, вербальная магия, концепт волшебство, мифологические образы, коннотация, образность

Sadokat Toshpulatovna Kuchkarova

Doctoral student (PhD)

Samarkand State Institute of Foreign Languages

email : ksadokat@yahoo.fr

THE LINGUOCOGNITIVE AND NATIONAL-CULTURAL CHARACTERISTICS OF THE LINGUOCULTURAL CONCEPT "MAGIC" IN FRENCH FOLK TALES

ABSTRACT

This article discusses the linguocognitive and national-cultural characteristics of the linguocultural concept "Magic" in French folk tales. The notion of "Magic" is associated with man's weakness in the face of the forces of nature in the early stages of his perception of the world, with his belief and imagination about the intervention of forces from other worlds in events that his mind could not explain. The constitutional characteristics of magic include the antiquity of its origin, that the human image is well interpreted in it, its relation to all aspects of the human personality, mainly with its emotions, fantasies and imaginations that belong to the sphere of the unconscious.

Key words: magic, verbal magic, concept, mythological images, connotation, imagery

Кириш. Замонавий тилшуносликда концепт қуйидаги методлар орқали таҳлил қилинади [4, 117-120]: концептуал таҳлил, тарихий-қиёсий таҳлил, компонент таҳлил, дефиницион талқин, (дефиниционная интерпретация), дистрибутив таҳлил, контекст ва матн таҳлили методикаси, лисоний воситалар семантикаси тавсифи натижаларининг когнитив талқини, натижавий когнитив талқинни тил соҳибларида текшириш ва б. Ушбу методлар бир-бири билан ўзаро муносабатда бўлади, бир-бирини тўлдиради ва бу ҳолат тил, тафаккур ва маданиятнинг ўзаро алоқаси маҳсули бўлган концептни чуқурроқ таҳлил қилиш имкониятини яратади.

Концептларни таҳлил қилиш ўрганилаётган концептни ифодаловчи тил бирликларининг маънолари, уларнинг луғатдаги талқинлари, нутқий контекстлар орқали концептуал хусусиятларни ўрнатишни назарда тутди [2, ст 61-72]. Концептнинг ўзига хослиги миллий маданият ва анъаналарнинг ўзига хос хусусиятлари, ҳар бир тилда концепт вербаллашувининг ўзига хос хусусиятлари, ҳаёт тарзи, тафаккур тарзи, мулоқот муомаласининг табиати ва тил омиллари каби экстралингвистик омилларга боғлиқ бўлади [6, ст 168-172].

Концептларни таҳлил қилиш учун тилшунослар томонидан турли ёндашувлар таклиф қилинган. Ҳар бир ёндашув концептни ўзига хос услубда тавсифлайди, лекин уларнинг ҳаммаси концептлардаги мажозийлик, тушунча ва ахборот компонентлари мавжудлиги хусусидаги фикрда яқдил эканлигини тан олганлар [3, ст 336-338].

Сеҳр концепти таркибида мажозий-перцептив, тушунчавий ва баҳоловчи жиҳатларга эга лингвوماданий концептдир. Француз эртақлари дискурсида *magie* – сеҳр-жоду концепти сеҳрли ҳатти-ҳаракат ва жараёнлар, персонажлар ва жисмларни номловчи лисоний белгилар орқали воқеланади.

Асосий қисм. Француз тилида сеҳр-жоду концептининг марказий бирликлари *magie*, *sortilège*, *enchantement*, *sorcellerie*, *ensorcellement*, *envoûtement*, *sort*, *incantation*, *magie*, *maléfice*, *diablerie*, *jettatura* кабилар [11] орқали намоён бўлади. Лекин француз эртақлари дискурсида ушбу бирликлардан фақат *magie*, *enchantement*, *sorcellerie*, *charme*, *sort* бирликлари иштирокини кузатамиз. Луғатлардаги таърифлар асосида ушбу бирликларнинг лексик-семантик аспектларини белгилаб олинди.

Magie n.f (lat. magia, du grec) Ensemble des pratiques visant à s'assurer la maîtrise des forces invisibles, immanentes à la nature ou surnaturelles, et à les faire servir aux fins qu'on se propose. Magie blanche, magie noire, respectivement mises en œuvre pour le mal ou pour le bien [16, p 614]. Art prétendu auquel on attribue le pouvoir d'opérer, par des moyens occultes, des effets surprenants et merveilleux. Magie blanche, ensemble de rites et de pratiques dont l'objectif est d'écarter les mauvais esprits, de conjurer la malchance et/ou de guérir les personnes victimes de malélices, de mauvais sorts, de mauvais esprits. Magie noire, ensemble de pratiques secrètes qui ont pour but de se concilier les mauvais esprits, les forces surnaturelles, pour qu'ils exercent leurs pouvoirs à l'encontre de quelqu'un à qui l'on cherche à nuire [10].

Sorcellerie n.m. – 1549; 1. Pratiques de sorcier; magie de caractère populaire ou rudemantaire, qui accorde une grande place aux pratiques secrètes, illicites ou effrayantes. 2. Chose, pratique efficace et incompréhensible [15] ; 1. Ensemble des opérations magique du sorcier [16].

Charme n.m. lat (carmen) 1. Attrait mystérieux exercé sur qqn. 4 Ensorcellement, sortilège. Jeter un charme. Rompre le charme.

Enchantement n. m. 1. Action d'enchanter, de soumettre à un pouvoir magique ; procédé employé à cette fin [15] . déb. XIIe; de enchanter 1. Opération magique consistant à enchanter; effet de cette opération. 2. charme, ensorcellement, incantation, sort, sortilège : faire un enchantement, défaire, rompre un enchantement, par enchantement.(Encyclopédie Universelle (num), Dictionnaire de l'Académie française (num)).

Sort n. m. 1080; lat. sors, sortis 1. Effet magique, généralement néfaste, qui résulte de certaines opérations de sorcellerie. 2. charme, ensorcellement, jettatura, malélice, sortilège (cf. Mauvais œil). Jeter un sort à qqn. ⇒ ensorceler [15].

Юқорида таърифлар асосида *magie*, яъни сеҳр-жоду концептининг семантик сатҳи куйидагича белгилаб олинди:

1. Кўринмас, табиатга хос ёки ғайритабиий кучларни бошқариб, бирон мақсад (яхши ёки ёмон) йўлида улардан фойдаланиш амаллари;
2. Сирли, кўрқинчли амалларга катта аҳамият берадиган халқона ёки примитив жодугарлик амалиёти, тушунарсиз нарса;
3. Сеҳрлаш амалиёти ва унинг натижаси

Эртақлар дискурсида *magie*, *enchantement*, *sorcellerie*, *charme*, *sort* лексемалари умумий равишда юқоридаги семаларни англатади, аммо уларнинг қўлланилишида фарқлар мавжуд.

Француз эртақларида *magie* ва *sorcellerie* бирликлари умумий маънода сеҳр-жоду ҳақида гап кетганда тенг синонимлар сифатида қўлланиладилар. Улар сеҳргарлик атрибутларини ифодалайди: Il y avait là toutes sortes de livres de sorcellerie et de magie; j'ai étudié ses livres de magie; Ils se hâtèrent d'aller consulter leurs livres de magie; il y apprend sa science et les secrets de sa magie [9]. Бирон ғайриоддий воқеа-ҳодисада сеҳр-жодунинг иштироки ҳақида гап кетганда ҳам айнан, *magie* ёки *sorcellerie* бирликлари қўлланилади: le général comprit qu'il y avait quelque sorcellerie dans l'affaire [9, p 764] ; il faut qu'il y ait de la sorcellerie là-dedans ! — Je pensais bien qu'il y avait quelque magie là-dessous, répondit la princesse [9, p 998]. Мазкур икки лексик бирликнинг бирга ишлатилиш ҳоллари кўп кузатилади: il doit y avoir là-dessous de la magie ou de la sorcellerie ; La femme de chambre de la princesse, qui l'observait avec curiosité, soupçonna quelque magie ou sorcellerie là-dessous [9, p 791] ;

Charme, *enchantement*, *sort* бирликлари эртақларда умумий тарзда нарса ва ҳодисаларнинг йўналишини ўзгартириб юборадиган сеҳрли кудратни ифодаласада, уларда ҳам маъно фарқлари кузатилади [11]. *Enchantement* бирлиги инсон ёки жисмларни ғайритабиий ҳаракат измига соладиган ва натижада юзага келадиган таъсирларни тавсифловчи амал ҳақида сўз борганда қўлланилади: 1) инсон ёки жисмлар ғайритабиий ҳаракат измига тушади: aussitôt ceux-ci se remplirent par enchantement d'un mets fumant de la meilleure apparence (9, 837); Riwall,

de sa baguette blanche, frappa les arbres, ... et une belle route s'ouvrit par enchantement devant eux [9, p 169]; ... un excellent repas lui fut servi à l'instant, par enchantement [9, p 389]; 2) сеҳргарлик амали натижасида юзага келадиган таъсирлар : ... le vieux seigneur se trouva guéri, comme par enchantement [9, p 492]; Et ils lui frottèrent le dos avec un onguent merveilleux, qui fit disparaître sa bosse, par enchantement [9, p 614]; elle la prit et y mordit, à belles dents. Ses cornes disparurent aussitôt, par enchantement, [9, p 809]. Мисоллардан кўриниб турибдики, эртақ дискурсида enchantement бирлиги айнан яхши мақсадни кўзловчи (йўл очиш, таом ҳозирлаш, касалликдан фориғ қилиш) сеҳр-жоду амалини ифодалашга хизмат қилади ва биз олдинги параграфда кўриб чиққан контактли-даволовчи магия кўринишларини ифодалашда қўлланилган.

Charme бирлиги воқеликни ўзгартириш вазифасини ўташ керак бўлган бирон ҳатти-ҳаракат, амал, жисм ёки ичимлик иштирок этадиган амални ифодалаш учун қўлланилади [11]. Француз эртақлари дискурсида ушбу лисоний бирлик сеҳрланган бўлиш мазмуни : je suis retenue ici sous un charme [9, p 210]; Tous les trois, nous étions retenus sous un charme [9, p 316]) être sous un charme, être retenu(e) sous un charme каби сўз бирикмалари орқали; сеҳр жодудан халос бўлиш ва халос қилиш мазмуни rompre феълининг ўтимли ва ўтимсиз шакли (Le charme est rompu !; le charme sera rompu; vous avez rompu le charme) орқали ифодаланган.

Sort бирлиги луғатлардаги таърифига биноан, айнан ёмон мақсадни кўзловчи (généralement néfaste) амал сифатида эртақ дискурсида ушбу семани сақлаб қолади: инсон, ҳайвон ва маконга зиён етказувчи натижа берадиган жодугарлик амалини акс эттириш учун қўлланилади. Француз эртақлари дискурсида бу бирлик jeter le sort (жоду қилмоқ) сўз бирикмаси таркибида қўлланилган: je crains qu'elle ne veuille nous enlever notre enfant, ou lui jeter quelque mauvais sort [9, p 730]; vous me l'enleviez, ou lui jetiez quelque mauvais sort ! [9, p 729]

Француз халқ эртақлари дискурсида сеҳрлаш, жодулаш тушунчаси мос равишда сеҳр концептининг юқорида келтирилган марказий лексемаларига ўзакдош бирликлар орқали ифодаланади. Ушбу мазмун француз эртақларида enchanter, ensorceler феъллари, retenir enchanté, retenir sous un charme, jeter le sort, être soumise aux enchantements каби лисоний бирликлар орқали ифодаланади.

Француз эртақларида magie (сеҳр) концептини 1. Сеҳрли қобилият соҳиблари; 2. Сеҳрли ҳатти-ҳаракатлар; 3. Сеҳрли сўз ва жумлалар каби гуруҳларга ажратиб ўргандик. Ўз навбатида, сеҳрли қобилият соҳибларини сеҳр билан шуғулланувчи инсонлар, сеҳрли кучга эга мавжудотлар, сеҳрли жисмлар каби кичик гуруҳларга бўлдик.

Турли лексикографик манбалардаги тавсифлар асосида сеҳрли қобилият соҳибларининг хусусиятларини қуйидагича белгилаймиз: сеҳр билан шуғулланувчилар (celui qui pratique la magie), ғайриоддий ишларни амалга оширадиган (celui qui fait des choses extraordinaires) ва инсонлар ва нарсалар устидан сеҳрли кучга эга бўлган инсонлар (celui qui a un pouvoir magique sur les hommes et les objets).

Сеҳрли кучга эга инсонлар эртақларда magicien, magicienne, sorcier, sorcière, enchanteur каби лексик бирликлар орқали ифодаланади. Француз эртақлари дискурсида ушбу бирликлар ёш ва гендер (le vieux magicien, le jeune magicien, la jeune magicienne, la vieille sorcière), баҳоловчи компонентли (le grand magicien, un magicien puissant, une sorcière puissante, le plus grand magicien), қарашлилиқ (les livres du magicien, le domaine de la magicienne, les trésors de l'enchanteur, le pouvoir de la sorcière, une bouteille remplie du sang du magicien mort) хусусиятларини билдирувчи бирликлар билан қўлланилган. Сеҳрли кучга эга инсонларнинг хулқ-атвори (un méchant magicien, cruel Fremulgus, maudite sorcière, une méchante sorcière), ҳатти-ҳаракатлари (le sorcier et la sorcière arriverent avec un vacarme, la vieille sorcière ricana, la magicienne n'aimait pas le garçon, le magicien lança un regard furieux, il continua d'avancer avec tonnerre, éclairs et un vacarme épouvantable) ва одамлар билан муносабати (faire noircir le blé dans

l'éri, vendre aux lutteurs les herbes magiques) ифодасида иштирок этадиган экспрессив ва эмоционал компонентли бирликлар аксарият ҳолларда, коннотатив салбий мазмун (méchant, cruel, maudite, ricana, un regard furieux ва ҳ.) касб этади. Шунингдек, эртақлардаги маликалар ҳам жодугар бўлиши мумкин: Tu ne sais pas où tu es, malheureux ! La princesse qui t'a amené ici est la reine des magiciennes [9, p 450]. Когнитив стереотиплар, моделлар (фрейм, скрипт, сценарий, гештальт ва ҳоказо) инсон тарбия топган маданий муҳит билан боғлиқ, зеро, когнитив бирликлар маданиятда мавжуд бўлган воқелик идроки асосида шаклланади [5, 72 б]. Демак, инсон зотидан бўлган сеҳрли куч эгаларига француз халқи онгида салбий қараш мавжуд бўлган деган хулосага келиш мумкин.

Ғайритабиий кучга эга мавжудотлардан француз эртақларида энг кўп учрайдиганлари géant (géante), ogre (ogresse), fée, Sirène, Morgan (Morganez), nain (lutin) лардир. Булардан Sirène ва Morgan (Morganez) лар сув остида яшайдиган ва вақт-вақти билан қуруқлик юзасига чиқадиган мавжудотлар сифатида намоён бўлади. Француз халқи онгида ушбу мавжудотлардан géant (géante), ogre (ogresse), nain (lutin) ва la Sirène хусусида, аксар ҳолларда, ёвузлик, ёмон хулқ-атвор, очкўзлик, бераҳмлиқ каби хислатларни ўзида жамлаган зиён-заҳмат етказувчи жонзотлар сифатида салбий тасаввур пайдо бўлганлиги кўринади. Мавжудотларга нисбатан салбий мажозий, бир вақтнинг ўзида баҳоловчи когнитив концептуал хусусиятлар уларнинг ташқи қиёфаси, хулқ-атвори, ўзига хос ҳатти-ҳаракатлари, одамларга бўлган муносабати, улар яшайдиган макон талқинида акс этади. Ушбу талқин лексик жиҳатдан экспрессив, эмоционал, баҳоловчи компонентли лисоний бирликлар, соматик, квалификатив белгилар ва нумерологик кодлар орқали ифодаланади. Мифологик персонажларнинг атрибутларига “аномал даражадаги катта тана ва макон, бир вақтнинг ўзида аномал кўп миқдордаги озиқ-овқат истеъмол қилиши, эркак ва аёл персонажларга хос катта жисмоний кудрат, баъзи жараёнлар (мас., ўзга маконга саёҳат, қийин амалларни бажариш) ни бажаришдаги аномал юқори тезлик” киради [7, ст 23].

Француз эртақларида дев ogre, ogresse ва géant, géante бирликлари орқали ифодаланади. Ушбу мифологик персонажнинг келиб чиқиши хусусида турли фикрлар айтилган: баъзилар уни этруск мифологиясидаги тубсиз чуқурлик ва қуёшни ютиб юборувчи ўлим ва Дўзах илоҳи “Orcus”га бориб тақалади дейишса, бошқалар унинг эртақлардаги кўзи яхши кўрмасада, инсон хидига ўта сезувчанлигини ва баъзи эртақларда адашиб ўз болаларини нобуд қилганлик хусусиятини инобатга олган ҳолда, ўз болаларини ютган юнон худоси Кроносга боғлайдилар [14]. Уларнинг ташқи кўриниши ва хулқ-атвори талқинидаги баҳоловчи-эмоционал, аксиологик ва экспрессив хусусиятларни таҳлил қилган ҳолда улар ҳақида француз халқи тасавурида хунук, кўрқинчли ва ёвуз: laids et méchants; monstre terrible; son œil unique; un géant épouvantable; terrible géant; баҳайбат: un Ogre, qui avait bien dix pieds de haut et cinq ou six en largeur; gros comme une tonne ; il avait un poids de deux cents livres à chaque pied каби салбий коннотациялар аниқланди. Девларнинг бўй-бастини ва оғирлигини ифодалаш учун эртақларда французларнинг эски узунлик ўлчови pied ва эски оғирлик ўлчови livre қўлланилган. Бир pied тахминан, 33 смга тенг бўлса, бир livre 332 ва 552 грамм оралиғида фарқ қилган; ўта кучли: il ôta de dessus ses épaules un manteau qui pesait (cinq cents, sept cents) mille livres. Уларнинг кучи масалан, ҳозирги ўлчов билан тахминан 250, 350 ёки 500 кг оғирликдаги устки кийим кийиб юриши орқали ифодаланган. Ушбу мавжудотларнинг узок умр кўришига ишора “Songe donc que voici cinq cents ans (voici plus de sept cents ans que, voici plus de mille ans) que je cours inutilement après lui (9, 925)” (Мана беш юз (етти юз йилдан кўпроқ, минг йилдан кўпроқ) дан бери унинг ортидан қувиб юрибман) жумласида имплицит тарзда намоён бўлади. Девлар халқ онгида ўта очкўз: il avalait un mouton à chaque bouchée; et ils dévorèrent le lard, puis, les quatre mulets qui le portaient; dévorèrent trois bœufs entiers et burent trois barriques de vin, en un instant [9, p 202] ва одамхўр жонзот сифатида гавдаланган: Puis on apporta, ..., un chrétien rôti. Le géant

Goulaffre le découpa, garda pour lui la plus grande part; sa seule nourriture. Халқ онгида géants ва ogre, жумладан, Sirène лар ўз ҳайқириғи, ўта баланд овоздаги бақир-чақирлари орқали ваҳима ва кўрқувга соладиган ҳатти-ҳаракатлар қиладилар: faire retentir tous les environs de cris et de hurlements sauvages; Il cria, il hurla comme une bête féroce; Il épouvantait tout ..., par ses cris de rage; poussait parfois des cris sauvages; Les géants hurlèrent et beuglèrent de colère, et firent un vacarme épouvantable; (La Sirène) poussa un cri épouvantable, criait La Sirène, en fureur, furieuse. Ушбу маъно денотатив жиҳатдан (hurlements sauvages, bête féroce, vacarme épouvantable; beuglèrent, épouvantait, cria, hurlèrent) турлича ифодалансада, айнан, кўрқувга, ваҳимага солиш салбий мазмунини англатади. Ушбу жонзотларнинг одамларга бўлган муносабати тавсифида ҳам салбий маъно англашилади: faisant déferler de grandes vagues sur le rivage; souleva des vagues énormes vers le ciel; ils enlevaient les bœufs, les vaches, les moutons; est parti à la chasse des hommes; enleva la princesse. Бу салбий коннотация масалан, девларда одамларнинг жонига қасд қилиш, уларни овлаш ва ўғирлаш, молини ўғирлаш орқали, сиреналарда сув атрофида яшайдиган аҳолига баланд тўлқинлар юбориш орқали зиён етказиш мазмунида ифодаланган.

Фақат аёл жинсига мансуб бўладиган La Sirène кельт мифологиясининг персонажи сифатида денгизчилар ҳикоялари ва афсоналари орасида жуда машҳур бўлган. Ушбу персонаж биринчи марта Гомернинг Одиссей асарида тилга олинган ва турли халқлар маданиятида турли кўринишларда таърифланган. Шимолда жойлашган кельт қабилалари онгида La Sirène денгизчиларни қўшиқлари билан йўлдан адаштирадиган, қояларга бориб уриладиган даражада хушини йўқотиш даражасига соладиган ярми балиқ, ярми аёл сифатида тасвирланадиган мавжудотдир. Халқ онгидаги мазкур тасаввур француз эртакларидаги Сирена образига яқин кўчган: La partie antérieure de son corps ressemblait au buste d'une femme, et le reste était couvert d'écaillés et se terminait en queue de poisson [9, p 728]. Les enfants de la Croix-Ruduno [9, ps 717-726] номли Бретан худуди халқ эртагида Сирена ўзи ҳибсда сақлаб турган қизнинг акасини ўлдирганларида, уни тирилтириш учун кизга сеҳрли сув беради ва уч кун давомида акаси танасига суртишига руҳсат беради: La Sirène a permis à Yvonne de venir, pendant trois nuits, frictionner le corps de son frère, avec une eau magique, qui doit y ramener la vie. Ушбу парча орқали, унда кам даражада бўлса ҳам тутқунига ёрдам бериш учун ҳаракат қилишдек коннотатив ижобий хислат ифодаси акс этади.

Ижобий баҳоловчи хусусиятлар сув остида яшайдиган яна бир мавжудот – les Morgans – Морганлар талқинида намоён бўлади. Бретан худудиди уларни, агар чўқинтирилган бўлганларида, осмонда фаришталар билан ёнма-ён бўлишарди деган ақида мавжуд [9, p 629]. Женский родда Morganes ёки une Morgane шаклида қўлланилади. Ташқи кўринишидан улар бўйи кичкина, ёноқлари пушти ранг, жингалак сариқ сочли, кўзлари катта ва чакнаб турадиган, хушмуомала ва ёқимтой мавжудотлар сифатида тасвирланади: de petits hommes et de petites femmes, aux joues roses, aux cheveux blonds et bouclés, aux grands yeux bleus et brillants; un petit homme souriant et si gentil; Elle est jolie comme une Morganès (Les morgans de l'île d'Ouessant, 9); улар ишончли (Elle n'hésita pas à lui confier la garde de son enfant), ёқимтой (ils sont gentils comme des anges), халқ орасида Морган қизларининг гўзаллиги қиёс қилинган: Elle est jolie comme une Morganès; Je suis aussi jolie qu'une Morganès. Улар одатда сув тагида, (au fond de l'eau), саройларда яшайдилар (dans son palais, d'habitations royales) ва сув остида черковлари мавжуд (ces hommes de mer ont aussi leur religion et leurs églises, sous l'eau). Сувдан ташқарига чиққанларида одатда қирғоқ бўйидаги майин қум устида ўйнайдилар, шўхлик қиладилар, олтин ва фил суягидан ясалган тароқ билан сочини тарайдилар: jouant et folâtrant sur le sable fin et les goémons du rivage et peignant leurs cheveux blonds avec des peignes d'or et d'ivoire [9, p 628]; қирғоқда бойликларини қуёшда қуритадилар: une Morganès qui séchait ses trésors au soleil, étalés sur deux belles nappes blanches [9, p 630]. Улар ғайритабиий кучга эга: ... les pots

s'emplissaient par enchantement de mets et de liqueurs, dès qu'il les touchait seulement de la main ; Et aussitôt un beau pont de cristal parut, pour aller du fond de la mer jusqu'à la terre [9, p 625] ; etc.

Халқ эртақларида эркак жинсига мансуб Морганлар таърифида ижобий баҳоловчи компонентлар билан бирга (*le plus beau des enfants des Morgans*), уларнинг шафқатсизларча қилган ҳатти-ҳаракати (бир ҳамла билан ёш қизнинг калласини узиб ташлаши) ифодасида салбий коннотатив маъно намоён бўлади: *le vieux Morgan...*, *et lui abattit la tête, d'un coup de sabre*.

Эртақларнинг энг кўп иштирокчиси – *la fée* (пари) кельт мифологиясида аёл жинсига мансуб мавжудотдир. XIII асрдан бери қўлланилаётган латин тилидаги “*fata*” бирлигини Қадимги Рим мифологиясидаги Парк (*les Parques romaines*) ва грек мифологиясидаги Мойра (*les Moires grecques*) ларни (инсон тақдири илоҳалари) ифодалаш учун қўлланилиб, унинг эртақлардаги пари яъни, *la fée* образининг келиб чиқиши билан боғлашади [14]. Парилар француз халқи онгида одатда, ижобий хилқат сифатида намоён бўлади. Француз эртақларида парилар ташқи кўриниши ва хулқ-атворида оид талқинлардаги ижобий баҳоловчи когнитив компонентларга асосланиб (*une bonne fée, la vieille fée, l'adorable créature, la belle fée des eaux*), улар халқ онгида умуман, ижобий тасаввур қолдирганини аниқладик. Улар наинки мавжудот кўринишида, балки қурол (*c'est une épée fée*) ва оёқ кийими (*c'étaient des bottes fées, elles augmentaient ou diminuaient de volume à volonté*) ни ифодаловчи лексик бирликлар билан қўлланилганда *magique, merveilleux* (сеҳрли) сўзларига синоним бўлади. Баъзи эртақларда айнан маликалар, яъни *les princesses* унинг хусусиятларига эга бўлади. Парилар сувда ва ўрмонда яшайди (*la belle fée des eaux, la vieille fée de la forêt*), улар чиройли (*belle*), меҳрибон (*bonne*), ажойиб (*adorable*). Улар одатда сеҳрли таёқча олиб юради: *La plus belle des deux princesses la toucha du bout d'une baguette blanche; une petite vieille, ..., et qui avait à la main une baguette blanche;*

Бироқ *La Groac'h de l'île du Lok* номли Бретан халқ эртагида *Groac'h* исмли пари салбий образ ҳисобланади. *Groac'h* ёки *grac'h* сўзи дастлаб кекса аёл мазмунини берган ва вақт ўтиши билан ушбу бирлик халқ онгида сувда яшайдиган ва одамларга ёмонлик қилувчи пари маъносида қўлланилган [9, p 67]. Салбий мазмун эмоционал-баҳоловчи стилистик (метафора) лисоний бирликлар орқали берилган: *sorcière maudite* (ланъати жодугар), *une vilaine fée* (бадбашара пари); *la hideuse reine des champignons* (қўзиқоринларнинг беўхшов қироличаси – бретанликлар қўзиқоринларни *des « trônes de crapauds*, яъни қурбакаларнинг тахти деб аташган [Ўша асар, 87]).

Француз эртақларида учрайдиган яна бир сеҳрли куч соҳиби – *le dragon* (аждарҳо) грекчада *drago* – кучли нигоҳ мазмунини билдиради. Фарб мифологиясида у илонга ўхшаш танали, тангачали, найзасифат думли, мушуксимон бошли, тумшуғи илгаксимон, кўршапалак қанотли, ўткир тирноқли панжали мавжудот сифатида тасвирланади [13]. У ўт сочади, нафаси куйдиради, нигоҳи тешиб юборади. У табиатнинг тўртта асосий унсур тангалари орқали – сув, олов сочиши билан – олов, тирноқли панжалари орқали – ер ва қанотлари орқали – ҳаво кучини ўзида мужассамлаган мифологик мавжудот ҳисобланади. Биз таҳлил қилган француз эртақларидаги аждар талқинида бошининг кўплиги (*mais cette fois il avait sept têtes* [8, p 22]; *en présence d'un énorme dragon à sept têtes* [9, p 421]), олов пуркаши ва учиши (*un énorme dragon dont la gueule lançait du soufre et du feu; Le père de ce monstre accourut derrière l'homme, l'enlacha dans les replis de sa queue et s'éleva dans l'air avec lui* [8, p 22]) каби ўзига хос хусусиятлари кузатилди.

Биз иккинчи бобда келтириб ўтган артефакт, натурфакт, глуттоним, кийим-бош, қурол номлари орқали ифодаланган инструментатив белгилар ҳам сеҳр концептини ифодаловчи сеҳрли қобилият эгалари гуруҳига киради. Чунки улар ҳам эртақ дискурсида инсон ва бошқа мавжудотлар билан биргаликда ёки мустақил равишда ғайритабиий кучга эга унсурлар

ҳисобланади. Ушбу белгилар *merveilleux(se), magique, ensorcelé(e), enchanté(e)* каби баҳоловчи мазмунли квалификатив белгилар билан биргаликда қўлланилади: *une eau merveilleuse, un onguent merveilleux, un manteau magique, des guêtres enchantées, une chemise ensorcelée, une épée, un sabre, une lance magique* ва ҳ.

Француз тилида юқорида таърифлари келтирилган барча сеҳрли қобилият соҳибларининг фаолияти – сеҳрлаш, жодулаш мазмуни француз эртакларида *enchanter, être enchanté(e), être retenu enchanté(e), charmé(e) sous une forme, ensorceler, jeter un sort sur* каби лисоний бирликлар орқали ифодаланади.

Т. Н. Астафурова [1, ст119-125] сеҳрли ҳатти-ҳаракатларни а) башорат қилиш, объектларни масофадан туриб ҳаракатлантириш – телекинез, фикр кучи билан оловни бошқариш қобилияти – пирокинез, телепортация ва б. орқали намоён бўлувчи фаол кучлар (*active powers*); б) бошқа шакл ва функцияларни олиш, ўтмиш ва келажакка кўчиш, бошқа илоҳ ва ўзга дунё кучлари билан билан алоқа қилиш қобилияти ва медитация – онг остининг сеҳрли кучига эга - статик кучлар (*inactive powers*) га ажратади.

Сеҳр эгалари ҳатти-ҳаракатлари натижаси сирасида энг кўп учрайдигани – инсон организми, ташқи қиёфаси, тана аъзоларида соматик ва витал хусусиятли физиологик ўзгаришлар юз беради: ўлган инсон тирилади: *Et elle se mit à frotter l'os, avec son onguent. Et, à mesure qu'elle le frottait, il grandissait, il grandissait, il se garnissait de chair, chaque membre revenait à sa place, tant et si bien que, peu à peu, le corps entier se reconstitua et se retrouva ; vivant et aussi sain que jamais* [9, p 214]; *Et elle (la chèvre avec une tête d'une belle femme) se mit à le frotter avec un onguent qu'elle avait, et à mesure qu'elle frottait, la vie revenait dans son corps, si bien qu'il finit par se retrouver aussi vivant et aussi bien portant que jamais* [9, p 212]; инсон дарддан ва жисмоний нуқсондан халос бўлади: *la princesse le frictionna avec des herbes ..., et aussitôt ses fesses, ses mollets et ses forces lui revinrent; Ils (les nains) lui frottèrent le dos avec un onguent merveilleux, qui fit disparaître sa bosse, par enchantement, et il s'en retourna chez lui, droit et léger, et même joli garçon* [9, p 614]; 68. *Alain, lui-même, vit disparaître subitement sa bosse, au toucher de la baguette* [9, p 508] (айнан букрилиқ сеҳр орқали йўқолиши кўп учрайди); кекса инсон яшаради: *le Merle blanc qui ramène les vieilles gens à l'âge de quinze ans ; L'oiseau, ..., se laissa toucher et caresser par le vieux roi, qui aussitôt se trouva complètement guéri et rajeuni* [9, p 428] ; инсон танасининг бош қисмида соматик ўзгаришлар юз беради: *la tête du docteur Coatarstang s'enfla subitement et devint si grosse, qu'il ne put jamais la rentrer; deux cornes poussaient, à vue d'œil, sur le front de chacun des mangeurs de pommes.* Сеҳр-жоду натижасида ландшафт, стихия, метеорологик хусусиятли жараёнлар юз беради: ер рельеф сатҳи ўзгаради: *Louise s'appuya avec son baton contre un rocher, la montagne s'ouvrit; Aussitôt Arzur, d'un coup de sa baguette magique, coupa entre eux et la terre* [9, p 430] ; *et aussitôt une montagne, avec une forêt dessus, se dresse derrière eux* [9, p 409] ; *Les beaux jardins du château et le grand bois qui l'entourait avaient été changés aussi, instantanément, en une grande lande, aride et désolée;* макон ва замон қисқаради: *Un beau carrosse descendra, ... et, en peu de temps, il nous portera, à travers les airs, au palais de votre père* [9, p 386], *Et aussitôt ils partent, à travers l'air, plus vite que le vent, et sont déposés dans une île, au milieu de la mer* [9, p 798]; об-ҳаво ўзгаради: *ils entendirent un grand bruit, au-dessus de leurs têtes, comme d'un orage passant sur les cimes des arbres, avec du tonnerre et des éclairs ; et aussitôt soufflera un vent favorable; Alors, la pluie, le vent et le tonnerre cessèrent et le ciel devint clair et serein.* Бундан ташқари антроморф, зооморф, вегетатив хусусиятли сеҳр жараёнлари кузатилади: инсон: *Elle toucha cette porte de la main, et elle devint d'or, et, à chaque parole qu'elle disait, une perle lui tombait de la bouche; quand tu le mettras sur tes épaules, tu deviendras invisible;* нарца: *Et les marmites, les casseroles, les plats et les pots s'emplissaient par enchantement de mets et de liqueurs; Et la serviette se couvrit sur-le-champ de mets de toute sorte, tout fumants et*

appétissants à voir; ва ўсимликлар ғаройиб хусусиятларга эга бўлади: les branches et les troncs se convertissaient d'eux-mêmes en cuillères [9, p 428].

Сеҳрдан халос бўлиш, кутулиш семаси француз эртақларида *desenchanter* (qu'il tuerait volontiers ses deux jumeaux pour désenchanter Jeannot), *délivrer* (car tu m'as délivré de l'enchantement de la magicienne); Je t'avais métamorphosée en souris, ... et te voilà délivrée), *rompre* (Le charme est rompu!; vous avez rompu le charme), *détruire* (la lame qui détruisait les enchantements) феъллари орқали, сеҳрга чап бериш маъноси *échapper aux enchantements des magiciens* шаклида ифодаланади.

Сеҳрли жумлалар ҳам эртақ дискурсида сеҳр жараёнини юзага келтирувчи омиллардан ҳисобланади. Француз тилида сеҳрли жумла *formules magiques, paroles magiques* сўз бирикмалари *prononcer* феъли билан қўлланилади: *Le Drégon prit la baguette blanche, il en frappa un coup sur la terre, en prononçant les paroles voulues, et aussitôt il fut transporté dans le carrefour; prononça quelques paroles, à voix basse, et aussitôt le maître du château apparut dans le demi-cercle* [9, p 489]; *l'horrible vieille tendit vers le château une baguette qu'elle tenait à la main, prononça une formule magique, et aussitôt le château s'écroula* [9, p 912]. Француз эртақларида афсун ўқиш билан сеҳр амалга оширилган ҳар доим сеҳрли таёқча (*la baguette*) иштирокини кузатамиз.

Хулоса. Француз эртақларидаги “Magie” концепти уч гуруҳда намоён бўлади: сеҳр соҳиблари, сеҳрли ҳатти-ҳаракатлар ва сеҳрли жумлалар. Сеҳр соҳиблари сеҳр кучига эга инсонлар, сеҳрли мавжудотлар ва сеҳрли унсурлар гуруҳига бўлинади. Француз эртақларида сеҳр соҳиблари бўлган мавжудотлар кельт мифологиясининг персонажларига бориб тақалади. Халқ онгида ушбу мавжудотларга бўлган муносабат уларнинг ташқи кўриниши, ўзаро муносабати, одамлар билан муносабати ва улар яшайдиган макон талқини лингвокогнитив жиҳатдан эмоционал-экспрессив, баҳоловчи, соматик, витал, ментал, дименсионал, акционал, функционал хусусиятли компонентлар орқали, шунингдек имплицит тарзда ифодаланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Астафурова Т.Н., Плахова О.А. Лингвосомиотика магии в сказочном дискурсе // Вестник Волгоградского университета. Серия 2, Языкознание. 2013. № 3 (9). С. 119–125.
2. Беседина, Н.А. Метод концептуально-репрезентативного анализа в когнитивных исследованиях языка / БелГУ // Принципы и методы когнитивных исследований языка. – Тамбов, 2008. – С. 61-72.
3. Рахимова Ф. Д. Концепт: структурный анализ и методы лингвистического исследования // Вестник Казанского технологического университета, 2014. – С. 336-338.
4. Рыжкина А.А. О методах анализа концепта // Вестник ОГУ №11 (172). 2014. – С. 117-120.
5. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. Т.: ЎМЭ нашриёти, 2008. – 286 б.
6. Синхань Чжан. Ассоциативный эксперимент как метод выявления концепта “семья” // “Современная наука: актуальные проблемы теории и практики” Серия: Гуманитарные науки № 2, 2018. – С. 168-172.
7. Черванева В.А. Квантитативный аспект фольклорно-языковой картины мира. Автореферат дисс.... канд. филол. наук. – Воронеж, 2003. – 24 с.
8. Carnoy A. La science du mot. Louvain: Ed. Universitas, 1927. – 426 ps.
9. Contes populaires de Basse-Bretagne par François-Marie Luzel. P.: Maisonneuve et Ch. Leclerc, 1887. – 1188 ps. (numérique)
10. Dictionnaire de l'Académie française en ligne <https://www.dictionnaire-academie.fr>
11. Dictionnaire des synonymes, nuances et contraires. Ed. Dictionnaires de Robert Sejer, 2005. – p.744.

12. Encyclopédie Universelle (n) https://encyclopedia_universelle.fracademic.com
13. Fargues M. Ressac : le dragon dans les contes.(Notes), 2013. <http://ressacvolontariat.org>
14. Hernandez S. 2005. [Review of book Contes de fées pour dire les douleurs du monde]. <http://hdl.handle.net/10459.1/44375>
15. Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire de la langue française. Paris: Dictionnaires de Robert, 2003.
16. Le Petit Larousse. Dictionnaire encyclopédique. Paris: Ed. Larousse, 2003.